

IKKINCHI JAHON URUSHI YILLARIDA O‘ZBEKISTONDA MAKTAB O‘QUVCHILARINING IQTISODIY SOHALARGA JALB ETILISHI

Toshqulov Firdavs

*Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti
Tarix fakulteti 1-kurs magistranti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20370102>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ikkinchi jahon urushi yillarida, ya'ni 1941-1945-yillar oralig'ida O'zbekistonda maktab o'quvchilari va o'qituvchilarining iqtisodiy sohalarga jalb etilish masalalari tahlil qilinadi. Xususan, maktab o'quvchilarining urush yillaridagi murakkab vaziyatda qishloq xo'jaligi ishlariga jalb etilishi, shuningdek sanoat korxonalari va fabrika-zavodlarda mehnat faoliyatini olib borishi bilan bog'liq bo'lgan vaziyatlar tahlil qilinadi. Shuningdek urush yillarida o'quvchilarning qishloq xo'jalik ishlariga va sanoat korxonalariga jalb etilishida hukumat tomonidan olib borilgan chora-tadbirlar, o'quvchilarni sinfdan tashqari ishlar va iqtisodiy sohalarga jalb etilishining oqibatlarini to'g'risidagi ilmiy tahlillar ham keltiriladi. Shuningdek o'qituvchilarni ham bu sohalarga jalb etilishi qisman tahlil qilinadi

Kalit so'zlar: Ikkinchi jahon urushi, qishloq xo'jaligi, fabrika-zavod bilim yurtlari, paxta terimi, sinfdan tashqari ishlar, metallom yig'imi, maktablar o'rtasidagi musobaqalar.

Abstract: This article analyzes the issues of involving schoolchildren and teachers in economic sectors in Uzbekistan during the years of World War II, specifically between 1941 and 1945. In particular, the study analyzes situations related to the involvement of schoolchildren in agricultural work during the difficult conditions of the war years, as well as their labor activities at industrial enterprises and factories. Scientific analyses are also provided regarding the measures taken by the government to involve students in agricultural work and industrial enterprises during the war years, as well as the consequences of involving students in extracurricular activities and economic sectors. It also partially analyses the involvement of teachers in these areas.

Keywords: World War II, agriculture, factory-plant educational institutions, cotton harvesting, extracurricular work, scrap metal collection, competitions between schools

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы вовлечения школьников и учителей в экономические сферы Узбекистана в годы Второй мировой войны, то есть в период с 1941 по 1945 год. В частности, анализируются ситуации, связанные с привлечением школьников к сельскохозяйственным работам в сложных условиях военных лет, а также их трудовой деятельностью на промышленных предприятиях и фабриках-заводах. Также приводятся научные анализы о мерах, принятых правительством в годы войны по привлечению учащихся к сельскохозяйственным работам и промышленным предприятиям, последствиях

привлечения учащихся к внеклассной работе и экономическим сферам. Также частично анализируется вовлечение учителей в эти сферы.

Ключевые слова: *Вторая мировая война, сельское хозяйство, фабрично-заводские училища, сбор хлопка, внеклассная работа, сбор металлолома, соревнования между школами.*

Ikkinchi jahon urushi yillarida, ya'ni 1941-1945-yillarda urushning murakkab davrlari o'lkamiz tarixida barcha sohalarga ta'sir etmasdan qolmadi. Urush arafasida 6.5 million atrofida aholisi bo'lgan O'zbekiston aholisidan 1 951 mingga yaqin nafari urushga safarbar etildi va ularning katta qismi mehnatga layoqatli va balog'atdagi erkaklar edi. Urush yillarida butun xalqimiz "hamma narsa front uchun, hamma narsa g'alaba uchun" shiori ostida qishloq xo'jaligida hamda sanoat sohalarida faoliyat olib bordi. Urushga asosan aholining sog'lom, balog'at yoshidagi erkaklar safarbar etilgani uchun ham qishloq xo'jaligidagi va sanoat sohalaridagi asosiy ishlar asosan ayollar, qariyalar va maktab yoshidagi bolalar va o'smirlar va bolalar zimmasiga qoldi.

Urush yillarida maktab o'quvchilarining birinchi navbatda qishloq xo'jalik ishlariga jalb etilishi ishlarida bevosita hukumat tomonidan ham ba'zi chora tadbirlar qabul qilindi. Xususan, 1941-yil 29-dekabrda O'z SSR XKS va O'z KP(6) MK ning "O'rta va oliy o'quv yurtlari o'quvchilarini qishloq xo'jalik ishlariga o'rgatish to'g'risida" gi qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq shahar maktablaridagi VIII-X sinf, qishloq maktablarida VII-X sinf o'quvchilari qishloq xo'jaligi ishlariga jalb etildi.

1942-yil respublikada qishloq xo'jaligi bo'yicha bilim berishga chuqurlashtirilgan 19ta maktab faoliyat olib bordi. Bu maktablarda 45ta sinfida 1072 ta o'quvchi ta'lim olgan.

Urush yillarida maktab o'quvchilari aytib o'tish kerakki katta hajmdagi mehnat faoliyatini olib bordi. Xususan 1941- yilda O'zbekistonda paxta terishda 300 ming maktab o'quvchilari qatnashib, ular tergan paxta jami paxtaning 10 foizini tashkil etardi. Shuningdek 1941-1943-yillarda Farg'ona viloyatining o'qituvchilari va o'quvchilari birgalikda 16.5 ming tonna paxta va 6.5 ming tonna lavlagi hosilini yig'ib olgani hujjatlarda keltiriladi. Shuningdek maktablar o'quvchilarga mehnat faoliyati davomida yonida bo'lgan o'qituvchilar ham o'z vazifasidan tashqari qo'shimcha qishloq xo'jaligida faoliyat yuritganini ko'rish mumkin. Ya'ni ular o'quvchilar bilan birga mehnat ishlarida qatnashganlar. Xususan 1942-yil yozgi ta'til vaqtida Surxandari viloyati 494 nafar o'qituvchilari 41288 ish kuni qishloq xo'jaligi ishlarida qatnashdilar. Surxondaryo viloyati Boysun tumani to'liqsiz o'rta maktabi o'qituvchisi o'rtoq Temurqulov 1942-yil yanvardan sentyabrgacha kolxozda 220 ish kuni, Sho'rchin tumani to'liqsiz o'rta maktabi o'qituvchisi o'rtoq Normuratov esa 212 ish kuni ishlagan. Shuningdek o'quvchilarni qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilishda shuningdek maktablar orasida sotsiologik musobaqalar ham tashkil etilgan. Qishloq xo'jaligida ilg'or bo'lgan maktablar 30 ming rublgacha miqdorda taqdirlangan.

Shuningdek maktab o'quvchilarining sanoat sohalariga va fabrika-zavod ishlariga tortilish ishlari ham urush boshlangan davrdan kuchaya boshlagan. Chunki fabrika zavodlarda ham asosiy ishlar asosan ayollar va o'smir yoshlar zimmasiga qolgan edi va

boshqa ittifoqdosh respublikalardan ko‘chirib keltirilgan sanoat korxonalari hisobiga ham yana qo‘shimcha ishchi kuchiga talab oshgan edi.

Hukumat tomonidan ham bu bo‘yicha bir qator qarorlar chiqarildi. Xususan, O‘z XKS ning 1941-yil 18-iyuldagi qarori bilan VII-X sinf o‘quvchilarini qishloq xo‘jaligi va sanoat ishlariga jalb qilinishiga ruxsat berildi. Urushdan keying 17 oy davomida O‘zbekiston yoshlari(14-17 yosh) hisobidan 23300 ishchi tayyorlandi. Yirik korxonalarda yoshlar brigadalari tashkil etildi. Bu turdagi brigadalar dastlab 1941-yil oktabrda “Tashselmash”da tashkil etildi. 1942-yilda bunday brigadalar soni 1230 taga yetdi.

Ayni damda yoshlarda va o‘quvchilarda sanoat sohalari tajriba yetishmaganligi uchun hamda ularni bu faoliyat bilan yanada chuqurroq tanishtirish maqsadida 1942-yilda yana 31ta fabrika- zavod ta‘lim maktablari ochildi. ularda 15320 nafar 15-18 yosh oralig‘idagi o‘quvchilari ta‘lim olardi. Bu davrda 14 ta hunarmandchilik maktablari va 45 ta fabrika-zavod ta‘lim maktablari mavjud edi. 15-18 yosh oralig‘idagi o‘quvchilar uchun bu 3-6 oylik kurslar edi.

Shuningdek maktab o‘quvchilari qishloq xo‘jaligi va sanoat sohasiga jalb etilmasdan boshqa bir sinfdan tashqari ishlarga ham jalb etilgan. Xususan maktab o‘quvchilari harbiy gospitallarda davolanayotgan yarador jangchilarni otaliqqa olish, sovet armiyasi jangchilari uchun sovg‘a tayyorlashar, metall parchalar yig‘ishar edi. Metallom yig‘ish ishlari ham o‘sha davrdagi iqtisodiy jabhalarga yordam edi. Chunki o‘lkamizda urush yillarida turli sanoat sohalari bilan birga harbiy sanoat ham muhimlaridan biri bo‘lgan va bu soha uchun xomashyo metall parchalarini yig‘ishda o‘quvchilarning ham jalb etilishi iqtisodiy sohada ularning rolini belgilaydi. Urushning dastlabki yillarida maktab o‘quvchilari Andijonda 380 t, Surxandaryoda 796 t, Toshkent viloyatida 871 t metallom yig‘di.

Maktab o‘quvchilarining iqtisodiy sohalarga jalb etilishi bu davrda iqtisodiy sohadagi kamchiliklarni nisbatan yopgan bo‘lsada , ammo ta‘lim sifatiga ta‘sir etmasdan qolmadi. Kolxoz raislari va brigadirlar, qishloq sovet raislari tomonidan o‘quvchilarning doimiy ravishda xo‘jalik ishlariga jalb etilishi o‘qishdan qoldirilishiga sabab bo‘lgan. Bumdan tashqari 1942-1943- yillarda O‘zbekistonda o‘quv yilining birinchi yarmida talim tizimida samaradorlik pasaya boshladi. Davomat va darsni o‘zlashtirish ishlari yomonlashdi. Masaln Toshkent shahrining bir tumanida o‘quvchilarning fanlardan umumiy o‘zlashtirish darajasi 78 foizni tashkil etdi. Ushbu tuman maktablarida II chorakda 14796 ta o‘quvchi o‘qigan bo‘lib, 2895 tasi turli fanlardan yomon va juda yomon baholar olgan. Ya‘ni bu holat iqtisodiy sohalarga o‘quvchilarning jalb qilinishi ularning darsga qatnashuvini hamda ta‘lim sifatini pasaytirib yuborganligini ko‘rishimiz mumkin.

Xulosa. Ikkinchi jahon urushi o‘z ta‘sirini barcha sohalarda ko‘rsatdi. Urushda g‘alaba qozonish uchun 7 yoshdan 70 yoshgacha bo‘lgan yurtimiz aholisi tinmay barcha sohalarda mehnat qilishdi. Urush davrida yurtimizda asosiy ishchi kuchiga aylangan ayollar , o‘smirlar, yoshlar va qariyalar faolyati o‘lkada iqtisodiy jabhalarni rivojlantirishda muhim rol o‘ynadi. Ayniqsa xo‘jalik va sanoat ,fabrika ishlarida 70 foiz ulushni tashkil qilgan maktab yoshidagi yoshlar va o‘smirlar iqtisodiy sohalarni asosiy kuchlariga aylandi. Mazkur maqolasi xulosa sifatida shuni bayon etish kerakki , maktab o‘quvchilari va o‘qituvchilarning iqtisodiy sohalarga jalb etilishi yurtimizda urush davrida iqtisodiy

ko'rsatkichlarni balansda ushlab tura oldi, sinfdan tashqari ishlar ham urush yillarida xalqimiz ijtimoiy birdamligini namoyon etdi. Ammo salbiy oqibatlari sifatida ta'lim ko'rsatkichlari va ahvolini yomonlashtirganini ko'rish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Safarova.Z.S. Ikkinchin jahon urushi yillarida O'zbekiston madaniyati. //Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD) diss. – Samarqand. -2020. -170b.
2. O'zbekiston SSR tarixi. IV tomlik. –Toshkent: Fan. 1971.-620 b.
3. O'zbekiston tarixi (1917-1991-yillar). -Toshkent : "O'ZBEKISTON". -2019. -574 b
4. Babajanov.X.B. Ikkinchi jahon urushi yillarida O'zbekiston iqtisodiyotidagi transformatsion jarayonlar. //Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD) diss.-Toshkent. -2018. -156 b.
5. Гольянова Т.В. Школьное образование в годы Узбекистане в годы Великой отечественной войны (1941-1945)// Дисс на соискание ученой кандидата исторических наук. – Ташкент. -1964. -260 с.